

СОДЕРЖАНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

- Васильев А. А., Нохрин Д. Ю.,
Дергилев В. П.**
Факторная структура урожайности
картофеля.....603
- Гилев С. Д., Цымбаленко И. Н.,
Копылов А. Н., Ионина Н. В.,
Нестерова Е. В.**
Против шаблона в земледелии
(к 125-летию со дня рождения
Т.С. Мальцева).....610
- Демидова О. В.**
Элементы адаптивной технологии
возделывания яровой пшеницы
сорта Экстра в условиях Среднего Урала...619
- Келик Л. А., Лепп Ф. Р.**
Регуляторы роста в ускоренном
размножении оздоровленного картофеля...624
- Орлянский Н. А., Орлянская Н. А.**
Оценка комбинационной способности
новых линий кукурузы европейской
кремнистой плазмы.....629
- Салимов В. С., Гусейнов М. А.,
Насибов Х. Н., Гусейнова А. С.**
Оценка биоморфологических
особенностей в популяциях кишмишных
сортов винограда Азербайджана.....636

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Исингаев Т. И., Калиев Б. К.,
Плаксин А. М., Гриценко А. В.,
Бурцев А. Ю., Горбачев А. А.**
Исследование помпажа путем
совершенствования конструкции стенда
для испытания сельскохозяйственных
турбокомпрессоров.....642
- Пронин С. П., Барышева Н. Н.**
Амплитудно-частотная характеристика
мембран зерен пшеницы до и после
их дозревания.....649
- Смирнов М. В., Федоров В. Б.**
Разработка математической модели
позиционирующего устройства
с параллельной кинематикой.....656
- Шепелёв С. Д., Внук Д. О.,
Шепелёв В. Д., Кравченко И. Н.**
Определение производительности
зерносушильного комплекса.....661

CONTENT

AGRONOMIC SCIENCES

- Vasiliev A. A., Nokhrin D. Yu.,
Dergilev V. P.**
Factor structure of potato yield.....603
- Gilev S. D., Tsybalenko I. N.,
Kopylov A. N., Ionina N. V.,
Nesterova E. V.**
Against the stereotypes in agriculture
(to the 125th anniversary
of T.S. Maltsev's birth).....610
- Demidova O. V.**
Elements of adaptive technology
for cultivation of spring wheat variety Extra
in the conditions of the Middle Urals.....619
- Kelik L. A., Lepp F. R.**
Growth regulators in accelerated
reproduction of healthy potatoes.....624
- Orlyansky N. A., Orlyanskaya N. A.**
Evaluating the combining ability of the new
corn lines of European flint plasma.....629
- Salimov V. S., Guseinov M. A.,
Nasibov H. N., Guseinova A. S.**
Assessing the biomorphological features
in the populations of Azerbaijan raisin
grape varieties.....636

TECHNICAL SCIENCES

- Isintaev T. I., Kaliev B. K.,
Plaksin A. M., Gritsenko A. V.,
Burtsev A. Yu., Gorbachev A. A.**
Surge study by improving the design
of testing facility for agricultural
turbochargers.....642
- Pronin S. P., Barysheva N. N.**
Amplitude-frequency characteristic
of wheat grain membranes before
and after ripening.....649
- Smirnov M. V., Fedorov V. B.**
Developing the mathematical model
of a positioning device with parallel
kinematics.....656
- Shepelev S. D., Vnukov D. O.,
Shepelev V. D., Kravchenko I. N.**
Determining the productivity of a grain
drying complex.....661

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

- Гизатуллина Ф. Г., Рыбьянова Ж. С.,
Сиренко С. В., Вырыпаева А. В.
Сравнительная эффективность акарицидных
препаратов при отодектозе кошек.....665
- Гизатуллина Ф. Г., Рыбьянова Ж. С.,
Сиренко С. В., Зулфонов Ш. Т.
Сравнительная эффективность схем
комплексного лечения бабезиоза у собак...674
- Клетикова Л. В., Турков В. Г.,
Якименко Н. Н., Маннова М. С.,
Шишкина Н. П.
Влияние полиметилсилоксана
полигидрата на биохимические
показатели крови новорожденных телят....682
- Кузнецов А. И., Смолякова Н. П.,
Лыкасова И. А., Гизатуллина Ф. Г.
Характеристика молочной
продуктивности коров, имеющих разную
стрессовую чувствительность.....690
- Кузнецов А. И., Смолякова Н. П.,
Лыкасова И. А., Гизатуллина Ф. Г.,
Мизhevикина А. С.
Влияние стрессовой чувствительности
коров на химический состав молока.....696

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

- Зайцева Н. С., Рубан Н. Ю.,
Резниченко И. Ю.
Оценка уровня качества шоколада
с применением дескрипторно-профильного
метода.....706

VETERINARY SCIENCES

- Gizatullina F. G., Rybyanova Zh. S.,
Sirenko S. V., Vyrypaeva A. V.
Comparative effectiveness of acaricidal
preparations for otodectosis in cats.....665
- Gizatullina F. G., Rybyanova Zh. S.,
Sirenko S. V., Zulfonov Sh. T.
Comparative effectiveness of combined
treatment regimens for babesiosis in dogs.....674
- Kletikova L. V., Turkov V. G.,
Yakimenko N. N., Mannova M. S.,
Shishkina N. P.
The effect of polymethylsiloxane
polyhydrate on the biochemical
blood parameters of newborn calves.....682
- Kuznetsov A. I., Smolyakova N. P.,
Lykasova I. A., Gizatullina F. G.
Characteristics of milk production
of cows with different stress sensitivity.....690
- Kuznetsov A. I., Smolyakova N. P.,
Lykasova I. A., Gizatullina F. G.,
Mizhevikina A. S.
Influence of stress sensitivity of cows
on the chemical composition of milk.....696

STORAGE AND PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCE

- Zaitseva N. S., Ruban N. Yu.,
Reznichenko I. Yu.
Assessing the quality level of chocolate with
the descriptor-profile method.....706